

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4 (2)

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

BYUDJET SUBYEKTLARI ISHTIROKINI QISQARTIRISH ASOSIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	16
PhD. Mahmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	25
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz Maxmudovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	30
Atamurodov Saidmurad Yaxyoyevich, Sindarova Aziza Musurmon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	50
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	60
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	65
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
Xamidova Zarifa Urol qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	74
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
XIZMATLAR SEKTORI RIVOJLANISHINING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA KO'RSATKICHLAR TIZIMI.....	77
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	84
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	89
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	94
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	100
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKS' GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN.....	105
Maxmudov Rahimjon	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YANADA OSHIRISH.....	109
Abduraxmonova Gulmira	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	114
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li	

FARG 'ONA VILOYATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.....	120
Tuychieva Odina Nabiyevena	
INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY.....	131
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICH LARI.....	140
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAJRIBASI VA UNING QIYOSIY TAHLILI.....	144
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	149
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	156
Odinayev Ravzatullo Asatulloevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Karimov Alibek Valievich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA FRANCHAYZING TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PLATFORMA MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	167
Xodjaye Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
"O'ZBEKISTON GTL" MAHSULOTLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI VA ULARNI KOMPOUDIRLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA YOQILG'ILAR OLIISH ISTIQBOLLARI.....	173
Ro'ziyev Aliakbar, Hayitov Ruslan, Mavlonov Shohrux	
HUDUDIY MEHNAT BANDLIGINI TA'MINLASHDA AVTOSERVIS KORXONALARINING ROLI.....	179
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	183
Zaripova Sayohat Zafarovna	
XIZMATLAR SOHASINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR: AGROTURIZM VA RAQAMLI XIZMATLAR ASOSIDA TAHLIL (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	188
Oktamjonova Gulira'no Ikromjon qizi	
BUXORO VILOYATI UY XO'JALIKLARI HAYOT SIFATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI: SO'ROVNOMA NATIJALARI TAHLILI.....	192
Nizomov Asliddin, Musulmonova Shahlo, Izzatullayeva Ma'mura	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES..	199
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
QORA METALLURGIYA SANOATI VA ULARNING ISHLATILISHI.....	203
Sarimsakov Alisher Ubaydullaevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	209
Yusupov Farhod Adamboyevich	
TASVIRLARDAN YO'L BELGILARINI TANIB OLIISH ALGORITMLARI VA DASTURIY VOSITASINI ISHLAB CHIQISH.....	214
Toyirov Akbar Xasanovich, Yuldoshov Abdurahmon Baxtiyorovich	
OLIIY TA'LIMNI MOLIVALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: SINGAPUR MISOLIDA.....	218
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN TURIZM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI.....	222
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
DAVLAT XARIDLARI BO'YICHA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI ICHKI AUDITNING ANALITIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.....	226
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА КАК СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.....	231
Карабаев А.М., Абдуллаева Д.Ф., Абдуллаев У.Х. Андакулова Н.Н.	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	237
Садиков Жахонгир Носирджанович, Даулетмуратова Дилбар Калмуқанмед кизи	
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ.....	243
Мирджуроев Сарвар Алишер угли	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING TA'SIRI ..	246
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	250
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ВЯЖУЩЕГО	259
Тургунбаев Уринбек, Шарипова Дилафруз, Худойбердиев Жамшид	
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЧЕЙКИ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.....	265
Давронов Олимбек, Туляганов Азиз	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	271
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	276
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARINING BIZNES JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (BPM, LEAN VA SIX SIGMA YONDASHUVLARI MISOLIDA) ..	279
Azimova Maxfuza Rashidovna	
QURILISH SANOATI KORXONALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI EKOLOGIK BOSHQARISH TAMOIYILLARI	284
Xolov Xamza Tojiddinovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: EKONOMETRIK TAHLIL VA PROGNOZLASH	292
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Ibragimova Nodira Kadamovna	
A THEORETICAL MODEL LINKING GENDER EQUALITY AND MANAGEMENT EFFICIENCY.....	297
Ochilova Intizor Sadikovna	
QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELIDAN KUTILAYOTGAN DAROMADGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODEL ORQALI BAHOLASH.....	303
Sindarov Fazliddin Kaxramonovich	
MAMLAKAT KIMYO SANOATIDAGI KORXONALAR FAOLIYATIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONI VA ULARNING TAHLILI.....	312
Odilova Malika Abdushukur qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH	317
Abdivoyitova Sarvinoz Abduxayit qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOB TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	321
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	326
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TENDENSIYALARI.....	332
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
USING ENGINEERING MODELS TO MEASURE SME RISKS IN UZBEKISTAN.....	340
Djumabayeva Dilobar Asatillayevna	
BANK FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ASOSIY MASALALARI.....	347
Yusufov Javohirtshoh Ozod o'g'li, Xolmirzayev Elbek Baxtiyorovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JARAYONIDA TALABALARNING IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	353
Meyliyeva Shoxista Rustamovna	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	358
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA ELEKTR YORITISH MAHSULOTLARI BOZORINI INNOVATSION LOKALIZATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: DINAMIKA, TAHLIL VA PROGNOZ	363
Jurayev Murotjon Sotivoldiyevich	
HUUDUDLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH VA REYTINGLASH.....	371
Kosimov Bobir Abdigafarovich	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLUATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	376
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Мурадов Алишер Курбанбаевич	
ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПАРАДИГМЫ АГРОТУРИЗМА КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	390
Усманова Диляфруз Каршиевна	
WAYS TO IMPROVE THE REGIONAL STRUCTURE OF THE INDUSTRY OF NAVAI REGION	396
Uralov Eliboy Omonovich	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULK SOLIG'INI TAKOMILLASHTIRISHDA SAMARALI XORIJIY TAJRIBA	400
Safarova Shahzoda	
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА.....	405
Рафиева Зарина Хусановна	
INDUSTRY 4.0 SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING ILMIY-AMALIY MASALALARI.....	410
Djuraeva Guzal Shavkatovna	

SUG'URTA TASHKILOTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	414
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
TIJORAT BANKLARIDA AKTIVLAR SIFATINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	418
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	425
Рихсибоева Нигора Низомиддин кизи, Тоймухамедова Дилобар Хуснитдиновна	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	434
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
KAM SUV TALABCHAN SEMENT OLISH UCHUN RATSIONAL TARKIBNI TADQIQ QILISH.....	440
X.V. Yusupov, Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
ENHANCING THE EFFICIENCY OF ISLAMIC FINANCING MECHANISMS IN EMERGING ECONOMIES: EVIDENCE FROM MURABAHA-BASED INSTRUMENTS AND PUBLIC-PRIVATE INVESTMENT MODELS.....	445
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	453
Ibragimov Husen Ismailovich	
STUDIES ON OBTAINING AZOSUPERPHOSPHATE BY TREATING HIGH-CARBONATE, LOW-GRADE CENTRAL KYZYLKUM PHOSPHORITES WITH VARIOUS DOSAGES OF AMMONIUM SULFATE AND SULFURIC ACID.....	457
Saidov Hakimboy O'rinboyevich	
HUDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQARISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	463
Avliyaqulov Xudoyberdi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
NAVOIY VILOYATI SANOATI RIVOJLANISHINI BANDLIK VA INVESTITSIYA OQIMLARI ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	466
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	474
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI VA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	480
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	485
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMLARIDA XARAJATLARNI KAMAYTIRISH VA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI.....	494
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li, Saydullayeva Dilnoza Komil qizi	
BENTONIT YORDAMIDA ISHLATILGAN TURBINA MOYLARINI TOZALASH ASOSIDA BAZAVIY MOY OLISH IMKONIYATLARI.....	502
Salomatov Behruz To'ymurodovich, Panoyev Nodir Shavkatovich, Safarov Jasur Alijon o'g'li	
INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARIDA QAROR QABUL QILISH VA KOMMUNIKATSIYA SAMARADORLIGI.....	506
Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi	

CHEMICAL-MINERALOGICAL CHARACTERIZATION AND DRY BENEFICIATION TECHNOLOGY OF FELDSPAR FROM THE SULTAN UVAYS DEPOSIT	512
Buranova Dinara Baxtiyarovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA AVTOMOBIL TRANSPORTI ORQALI YUK TASHISH JARAYONIDAGI TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASHNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	520
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
MAGNIT O'ZAGI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORLARDA MEXANIK ZO'RIQISH VA ISROFLARNI KAMAYTIRISH HAMDA TEXNIK-IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MAQSADIDA ELLIPS KESIMNING OPTIMAL PARAMETRLARINI TANLASH.....	524
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ОТ ДЕКЛАРАЦИЙ К ДЕЙСТВИЮ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	531
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI ISHINI SUN'IY INTELLEKT ORQALI BASHORAT QILISH VA YAXSHILASH.....	536
Axmadjonov Ixtiyorjon Rovshanjon o'g'li, Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI QAYTARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH: RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTON UCHUN RISKKA ASOSLANGAN MODEL	542
Tuxliyev Bozor Karimovich, Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
O'ZBEKISTONDA AGROFOTOVOLTAIKA: ILMIY-AMALIY RIVOJLANISH, PILOT LOYIHALAR VALIDATSIYASI VA ME'YORIY-HUQUQIY ISTIQBOLLAR	552
Shog'o'chqorov Sanjar Qodir o'g'li	
MINTAQAVIY INFRATUZILMANING IJTIMOYIY TABAQALASHUVGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	563
Babjanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA KLASTERLASHUV JARAYONLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI PLATFORMALARNING AHAMIYATI	568
Xusanova Malohat Mingnorovna	
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ФИНАНСОВОМ УЧЁТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ.....	574
Икрамова Хилола Ровшан кизи	
SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	583
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA AUTSORSING VA AUTSTAFFINGDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	590
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
TIJORAT BANKLARIDA YASHIL DEPOZITLAR VA YASHIL KREDITLAR HAJMINI OSHIRISH YO'LLARI .	596
Berdiyev Akram O'ktamovich	
AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	601
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi	
DAVLATNING IJTIMOYIY SOHA MUASSASALARI MOLIYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	608
Hasanov To'liqin Axmatovich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH MARKAZLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	616
Urazov Sadulla Shodiyevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI SAVDOSINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	621
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI INDIVIDUAL SPORTCHILARNI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	625
Junaydullaev Mels Asliddin o'g'li	
ECONOMIC SOLUTIONS OF THE COLLECTOR SYSTEM FOR THE EFFECTIVE USE OF THE UNDERGROUND ENVIRONMENT IN URBAN PLANNING.....	630
Usmonov Quvvat Turdievich, Orazbayeva Nazokat Maksetovna, Usmonova Madina Quvvat qizi	
SUN'YI INTELLEKT VA MASHINALI O'RGANISH TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI HUDUDLAR VA TARMOQLAR KESIMIDA TAHLIL QILISH.....	635
Muxamadjonova Durdona Adashboy qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA SOLIQLARNING ROLI	642
P.SH. Usmonov	
ASINXRON MOTORLARDAGI TASHQI SOCHILMA MAGNIT MAYDONINI O'LCHASH ORQALI DIAGNOSTIKA QILISH.....	646
Pirmatov Nurali, Bekishev Allabergen, Kurbonov Najmiddin, Jalilov Akobir	
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ	652
Х.Б. Убайдуллаев	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	659
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
"QUYUV MEKANIKA ZAVODI" AJDA ASOSIY VOSITALARNING BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	664
Suyunova Zuxra Bahodir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MILLIY TO'LOV TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	670
Amonov Alisher Rajab o'g'li	
VALYUTA BOZORI KUTILMALARI VA ISHONCH OMILINING MILLIY VALYUTA BARQARORLIGIDAGI ROLI: KUTISHLAR NAZARIYASI ASOSIDA TAHLIL.....	675
G'afurov Olimjon G'olib o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK AMALIYOTIDA ISLOM MOLIYASI QOIDALARIGA AMAL QILUVCHI BANKLAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH.....	679
Sayfullayev Sirojiddin Soli o'g'li	
ИСКОННЫЕ СЛОВА, ЗАИМСТВОВАНИЯ И КАЛЬКИРОВАНИЕ В ГЕНДЕРНОЙ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ И СИНХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ	687
Худойкулова Феруза Меликуловна	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY SAMARADORLIK TUSHUNCHASI VA UNI BAHOLASH MEZONLARI.....	693
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	

JISMONIY SHAXSLARNI SOLIQQA TORTISHDA XALQARO FISKAL RAG‘BATLANTIRISH TAJRIBASI VA UNING O‘ZBEKISTONDA QO‘LLANILISHI: IJTIMOIIY-EKOLOGIK YONDASHUV	700
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA ICHKI AUDITNI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	705
Maxmudova Sharifa Elmurodovna	
DEVELOPMENT OF E-LEARNING AND EDUCATIONAL PLATFORMS IN UZBEKISTAN	713
Akhrorova Munavvar, Elshodbek Musayev, Fazilat Kamalova, Rahmatjon Erkaboyev, Sabrina Ziyakulova	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA MAJBURIYATLARNING IQTISODIY MOHIYATI, TASNIFI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	721
Amirov Askar Aktamovich	
SUG‘URTA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY JIHALARI	725
Mamadjanov Shuhrat Jalolidinovich	
BUDJETLARARO MUNOSABATLAR ORQALI HUDUDLAR O‘RTASIDAGI MOLIVAVIY NOMUTANOSIBLIKNI BARTARAF ETISHNING NAZARIY JIHALARI	730
Alimqulov Hikmatulla Baxrom o‘g‘li	
SURXONDARYO VILOYATI SHEROBOD TUMANI TUPROQLARINING XOSSALARI VA ULARNING SIFAT KO‘RSATKICHLARI	735
Botirov Behzod Bahodir o‘g‘li	
DAVLAT MOLIVASINI BOSHQARISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMLARINING FISKAL SAMARADORLIKKA TA‘SIRI	740
Berdibekov Adhamjon Ilhomjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING O‘ZGARISH TENDENSIYALARI	745
Ashirov Jasur Dilshod o‘g‘li	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGI VA ULARNI BAHOLASH	750
Avazbek Jo‘rayev	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA TRANSFORMATSION OMILLARI	757
Aripov Ulug‘bek Bahodirovich	
MEHNAT HAQI FONDINING SHAKLLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	763
Nomozov Ilhomjon Ziyodullo o‘g‘li	
NOMODDIY AKTIVLAR YARATISHGA QARATILGAN TADQIQOT XARAJATLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHALARI	766
Ishanqulov Izzatilla Nurillayevich,	
QURILISH KORXONALARIDA MOLIVAVIY RESURLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USULLARI.....	770
Toshimov Azizbek Hakimovich,	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN INVESTITSIYA LOYIHALARINI REJALASHTIRISH.....	773
Qurbonov Nuriddin Ro‘ziqulovich	
PAXTA XOM ASHYOSINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ORQALI QO‘SHIMCHA QIYMAT YARATISH.....	780
Abdullayev Hamidulla Abdug‘ani o‘g‘li, Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
O‘ZBEKISTONDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	785
Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	792
Mamatkulova Nadira Makkamovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALIGA INVESTITSIYALAR: O'ZBEKISTON TAJRIBASI	800
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li, Masharipova Xosiyat Matrasulovna, Yakubova Yulduz Raimovna	
QUYOSH PANELLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI VA ULARNING ENERGETIKA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI	806
Ergash Bobobekov	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	813
Abduraxmonov Valijon G'ofurovich, Yusupova Dilnigir A'zamjon qizi	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O'SISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	817
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIKUVCHILIKDA AVTOMATLASHTIRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	823
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
SME INTERNATIONALIZATION IN EMERGING ECONOMIES: DIGITALIZATION, ADAPTIVE CAPABILITIES, AND IMPLICATIONS FOR FEMALE ENTREPRENEURSHIP	827
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
QAYTA ISHLASH SANOATI IQTISODIY SALOHIYATINI STATISTIK O'RGANISH YO'NALISHLARINI DASTLABKI KO'RIB CHIQUISH OMILLARINI TAHLIL ETISH	832
Rahimov Abdihakim Muxammadiyevich	
HUDUDIY IQTISODIY SALOHIYATNI BAHOLASH ORQALI ELEKTRON TIJORAT TIZIMINI INNOVATSION TAKOMILLASHTIRISH.....	836
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	840
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
CHORVACHILIK TARMOG'INI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA STATISTIK TAHLILNING IQTISODIY AHAMIYATI	846
Husenov Adham Aktamovich	
PAXTA VA G'ALLA MAYDONLARIDA SUV SARFI, HOSILDORLIK, ISHLAB CHIQUV XARAJATLARI VA SOF DAROMAD KO'RSATKICHLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	850
Turgunbayev Utkir Begimovich	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI.....	854
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY KORXONALAR BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	858
Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISHINI BAHOLASH USULLARI VA XORIJ TAJRIBASI	865
Abdikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
RAQAMLI DAVRDA OILAVIY TURIZM: XIZMATLARNI ONLAYN PLATFORMALARDA (BOOKING, AIRBNB) MUVAFFAQIYATLI SOTISH	870
Ozoda Pardayeva	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA SOHAGA XOS METODIKALARNI JORIY ETISH MASALALARI	877
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li	

SUV TA'MINOTI TIZIMLARIDA AKTIVLAR HAYOT SIKLINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIYASI.....	882
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI KOMPLEKS BAHOLASH VA UNI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	887
Shixiyev Raxim Muhammedovich QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQ HISOBOTINI AVTOMATIK SHAKLLANTIRISHNING SUVDAN SAMARALI FOYDALANISHGA TA'SIRINING EKONOMETRIK TAHLILI	893
Sodiq Boymurotov МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКОГО РЕГИОНА: ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТРЁХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ.....	893
Б. Б. Собиров	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКОГО РЕГИОНА: ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТРЁХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ

Б. Б. Собиров

PhD, доцент

Международный университет туризма и культурного наследия «Шёлковый путь»

Самарканд, Узбекистан

E-mail: bsobirov@uwyo.edu

Аннотация. В статье систематизированы теоретико-методологические основы оценки конкурентоспособности туристского региона и предложена интегрированная трёхуровневая модель оценки — микроуровень (туристские предприятия), мезоуровень (регион/дестинация) и макроуровень (национальная экономика). Проведён сравнительный анализ классических (А. Смит, Д. Рикардо, Й. Шумпетер, М. Портер) и специализированных туристских (Ritchie & Crouch, Buhalis, Dwyer & Kim) теорий конкурентоспособности. Для микроуровня предложен пятимодульный калькулятор оценки на основе объективных количественных показателей с весовой агрегацией; для мезоуровня — Региональный индекс конкурентоспособности туризма из шести компонентов; для макроуровня — подход, дополняющий методологию Индекса развития путешествий и туризма (TTDI) Всемирного экономического форума страновыми поправочными факторами. Установлено, что три уровня образуют единую иерархическую цепь: усреднённые показатели микроуровня формируют компонент управления мезоуровня, а агрегированные показатели мезоуровня — ресурсно-инфраструктурную базу макроуровня. Модель апробирована на материалах Узбекистана.

Ключевые слова: конкурентоспособность туризма, туристский регион, трёхуровневая модель, подход «микро–мезо–макро», конкурентоспособность дестинации, индекс TTDI, интегральный индекс, Узбекистан.

Annotatsiya. Maqolada turistik hudud raqobatbardoshligini baholashning nazariy-metodologik asoslari tizimlashtirilgan va uch darajali — mikro (turizm korxonalarini), mezo (mintaqa/destinatsiya) va makro (milliy iqtisodiyot) — integrallashgan baholash modeli taklif etilgan. Raqobat nazariyasining klassik (A. Smit, D. Rikardo, J. Shumpeter, M. Porter) va turizmga ixtisoslashgan (Ritchie va Crouch, Buhalis, Dwyer va Kim) yo'nalishlari qiyosiy tahlil qilingan. Mikro darajada besh modulli baholash kalkulyatori, mezo darajada Mintaqaviy turizm raqobatbardoshligi indeksi, makro darajada esa Jahon iqtisodiy forumining TTDI indeksiga asoslangan yondashuv taklif etilgan. Model O'zbekiston misolida amaliy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: turizm raqobatbardoshligi, turistik hudud, uch darajali model, mikro–mezo–makro yondashuv, destinatsiya raqobatbardoshligi, TTDI, O'zbekiston.

Abstract. This article systematizes the theoretical and methodological foundations for assessing the competitiveness of a tourist region and proposes an integrated three-level assessment model spanning the micro level (tourism enterprises), the meso level (region/destination), and the macro level (national economy). Classical theories of competition (Smith, Ricardo, Schumpeter, Porter) are compared with tourism-specific destination-competitiveness theories (Ritchie & Crouch, Buhalis, Dwyer & Kim). For the micro level, a five-module calculator based on objective quantitative indicators with weighted aggregation is proposed; for the meso level, a six-component Regional Tourism Competitiveness Index; and for the macro level, an approach that augments the World Economic Forum's Travel & Tourism Development Index (TTDI) with country-specific correction factors. The three levels form a single hierarchical chain, in which averaged micro-level indicators feed the management component of the meso level, and aggregated meso-level indicators feed the resource and infrastructure components of the macro level. The model is illustrated using data from Uzbekistan.

Keywords: tourism competitiveness, tourist region, three-level model, micro–meso–macro approach, destination competitiveness, TTDI index, integral index, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Туризм остаётся одной из наиболее динамичных и социально значимых отраслей мировой экономики. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), вклад сектора путешествий и туризма

в мировой ВВП в 2024 г. достиг рекордных 11,1 трлн долл. США, что составило около 10% глобального ВВП [WTTC, 2024]. По оценке Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2024 г. число международных туристских прибытий составило порядка 1,4 млрд человек, что соответствует практически полному восстановлению допандемийного уровня и на 11% превышает показатель 2023 г. [UNWTO, 2024]. Подобные масштабы делают научно обоснованную, методологически выверенную оценку конкурентоспособности туризма не только теоретически значимой, но и практически востребованной задачей.

Для стран с формирующейся туристской экономикой, к числу которых относится Узбекистан, вопрос конкурентоспособности становится особенно актуальным: ограниченность инвестиционных ресурсов обуславливает необходимость более точного определения направлений управленческих усилий — на уровне отдельного предприятия, региона (дестинации) или национальной политики в целом. Вместе с тем анализ существующих методологических подходов показывает, что большинство из них сфокусировано либо на макроуровне (страновые рейтинги типа TTDI), либо на мезоуровне (модели дестинации Ritchie & Crouch, Dwyer & Kim), тогда как системная, количественно измеримая оценка конкурентоспособности на уровне отдельных субъектов туристской деятельности (гостиниц, туроператоров, предприятий питания, транспортных организаций) остаётся фрагментарной и методологически разрозненной.

Целью настоящей статьи является систематизация теоретико-методологических основ исследования конкурентоспособности туристского региона и разработка интегрированной трёхуровневой методологии её оценки, объединяющей микро- (предприятие), мезо- (регион/дестинация) и макроуровень (национальная экономика) в единую иерархически связанную логику. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 1) систематизировать эволюцию теории конкуренции и конкурентоспособности от классических до современных туристских концепций; 2) выявить методологический разрыв в существующих подходах к оценке конкурентоспособности туризма; 3) разработать интегрированную трёхуровневую методологию оценки с формализованным инструментарием для каждого уровня; 4) проиллюстрировать применение предложенной методологии на материалах Узбекистана.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

2.1. Эволюция категории «конкурентоспособность» в экономической теории

Конкурентоспособность относится к числу центральных категорий экономической науки, содержание которой исторически трансформировалось вместе с развитием экономических систем. Представители классической школы политической экономии заложили исходные основания понятия: А. Смит в труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) трактовал конкуренцию как естественный механизм, обеспечивающий эффективное производство в условиях свободного рынка; Д. Рикардо рассматривал её как силу, уравнивающую нормы прибыли и направляющую движение капитала между отраслями посредством механизма сравнительных издержек; К. Маркс интерпретировал конкуренцию как форму существования капитала и необходимое условие воспроизводства капиталистических отношений.

Качественный сдвиг в трактовке конкуренции связан с именем Й. Шумпетера, предложившего концепцию «созидательного разрушения»: устойчивое конкурентное преимущество достигается не статичным распределением ресурсов, а непрерывным потоком нововведений, технологических и продуктовых инноваций. Этот тезис напрямую применим к современной туристской отрасли, где конкурентные позиции определяются скоростью внедрения цифровых сервисов, систем бронирования на основе искусственного интеллекта и новых форматов туристского продукта.

Поворотным пунктом в развитии современной теории стала «алмазная» модель М. Портера, изложенная в работе «Конкурентное преимущество наций» (1990). Согласно этой модели, конкурентоспособность национальной экономики определяется взаимодействием четырёх детерминантов: факторных условий (инфраструктура, трудовые ресурсы, уровень технологий), условий спроса (качество внутреннего рынка), развития родственных и поддерживающих отраслей, а также стратегии, структуры фирм и характера внутриотраслевого соперничества. Впоследствии модель Портера была адаптирована к анализу туристских кластеров и дестинаций, где в её центре оказались индивидуализация услуг, узнаваемость бренда и ценность предложения для потребителя.

П. Кругман подверг идею «национальной конкурентоспособности» критическому анализу, отметив, что в строгом смысле конкурируют не страны, а компании, тогда как национальная политика и инфраструктура лишь формируют условия для конкурентоспособности фирм. Данная позиция методологически важна: она обосновывает необходимость многоуровневого анализа, в котором конкурентоспособность рассматривается как система, связывающая микроуровень (фирма), мезоуровень (отрасль или регион) и макроуровень (национальная экономика). Именно системное рассмотрение этих трёх уровней образует необходимую методологическую основу для научно-практического управления

конкурентоспособностью в туризме.

2.2. Теоретические модели конкурентоспособности туристского региона

Теория конкурентоспособности туристской дестинации начала формироваться как самостоятельное направление с конца 1990-х гг. Концептуальная модель «Туризм, конкурентоспособность и общественное благосостояние», разработанная J. R. B. Ritchie и G. I. Crouch (1999, 2003), интерпретирует конкурентоспособность туристского региона как результат одновременного взаимодействия базовых ресурсов и аттракторов, поддерживающих факторов, политики и менеджмента дестинации, а также квалифицирующих и усиливающих детерминантов (сезонность, расположение, безопасность). Эта модель впоследствии стала одной из ключевых теоретических основ для последующих исследований дестинационной конкурентоспособности.

D. Buhalis в работе «Marketing the Competitive Destination of the Future» (2000) связал конкурентоспособность не столько с обладанием ресурсами, сколько с их эффективным управлением и технологическим обогащением, впервые обосновав стратегическую значимость информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в маркетинге и управлении туристским регионом. Эта линия впоследствии получила развитие в концепциях «умного туризма» (smart tourism) и «умного гостеприимства» (smart hospitality), где цифровые технологии переводят ценовую конкуренцию в конкуренцию качества и персонализации опыта.

L. Dwyer и C. Kim (2003) предложили интегрированную модель конкурентоспособности дестинации, сводящую детерминанты в три укрупнённых блока: ресурсы (унаследованные, созданные, вспомогательные), факторы управления дестинацией и результирующие (индикативные) показатели конкурентоспособности, такие как доля рынка и удовлетворённость туристов. Данная модель методологически значима тем, что впервые предложила переход от описательного перечисления факторов к их операционализации через измеримые индикаторы — именно этот принцип лежит в основе мезоуровневой составляющей предлагаемой в настоящей статье методологии.

На микроуровне ключевую роль играют теории фирмы. Ресурсная теория (Resource-Based View, RBV) J. Barney (1991) утверждает, что источником устойчивого конкурентного преимущества являются ресурсы, обладающие свойствами ценности, редкости, неповторимости и незаменимости (критерии VRIN); применительно к туризму это человеческий капитал, корпоративная культура обслуживания, цифровые компетенции и репутация бренда. D. Teece (1997) дополнил эту логику концепцией динамических способностей — умения фирмы реконфигурировать ресурсную базу в ответ на изменения внешней среды, что особенно актуально для туристских предприятий в условиях ускоренной цифровой трансформации. Наконец, модель SERVQUAL, разработанная A. Parasuraman, V. Zeithaml и L. Berry (1988), операционализировала качество услуги через пять измерений — надёжность, отзывчивость, уверенность, эмпатию и материальность среды — и стала методологической основой большинства современных индикаторов удовлетворённости туристов.

Значительный вклад в развитие методологии оценки конкурентоспособности внесли учёные России и стран СНГ. Л. Н. Сафиуллин и Н. З. Сафиуллин разработали методики оценки конкурентоспособности территорий и предприятий с учётом региональной специфики; Р. А. Фатхутдинов предложил концепцию «стратегической конкурентоспособности», обосновав новые подходы к управлению конкурентоспособностью хозяйствующих субъектов; Н. С. Яшин, М. Г. Долинская и И. А. Соловьёв исследовали взаимосвязь институтов, инвестиций и инноваций в формировании национальной конкурентоспособности. В Узбекистане вопросы повышения конкурентоспособности туризма системно изучаются Н. Т. Тухлиевым, И. С. Тухлиевым и М. К. Пардаевым (эффективное использование туристского потенциала, привлечение инвестиций, свободные туристские зоны); М. Т. Алимовой (формирование туристских кластеров на примере Самаркандской области); Б. Х. Тураевым (качество обслуживания и эффективность инвестиционных проектов в индустрии туризма); Б. Н. Навруз-Зодой (инновационный человеческий капитал как фактор конкурентоспособности на микроуровне); З. О. Рахимовым и О. Х. Хамидовым (развитие туризма в условиях цифровой экономики).

Обобщающий сравнительный анализ рассмотренных теоретических подходов представлен в таблице 1.

Таблица 1
Сравнительный анализ теоретических подходов к конкурентоспособности и их применению в туризме

Автор(ы), школа	Уровень / направление	Ключевая идея и значение для туризма
А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс	Макро / классическая школа	Конкуренция как естественный механизм рынка, фактор межотраслевого перераспределения капитала и нормы прибыли; исходная точка эволюции категории «конкурентоспособность».
Й. Шумпетер	Макро / динамическая конкуренция	Концепция «созидательного разрушения»: устойчивое преимущество достигается только через инновации и технологическое обновление — основа для понимания цифровой трансформации туризма.
М. Портер	Макро–мезо / «алмазная» модель	Конкурентоспособность определяется четырьмя детерминантами: факторные условия, условия спроса, родственные и поддерживающие отрасли, стратегия и структура фирм. Адаптирована к анализу туристских кластеров и дестинаций.
П. Кругман	Макро / критика	«Конкурируют не страны, а компании», однако национальная политика и инфраструктура формируют условия конкурентоспособности фирм — обоснование многоуровневой логики (микро–мезо–макро).
J.R.B. Ritchie, G.I. Crouch	Мезо / модель дестинации	Конкурентоспособность дестинации — результат взаимодействия базовых ресурсов и аттракторов, поддерживающих факторов, политики и менеджмента дестинации, а также квалифицирующих и усиливающих детерминантов.
D. Buhalis	Мезо–микро / e-Tourism	Стратегическая роль ИКТ в маркетинге и управлении дестинацией; впоследствии — концепции «умного туризма» и «умного гостеприимства», переводящие ценовую конкуренцию в конкуренцию качества.
L. Dwyer, C. Kim	Мезо / интегрированная модель	Детерминанты конкурентоспособности сведены в три блока: ресурсы, факторы управления дестинацией и результирующие показатели — методологическая основа мезоуровневой оценки.
J. Barney	Микро / ресурсная теория (RBV)	Источник устойчивого преимущества — ценные, редкие, неповторимые и незаменимые ресурсы (VRIN); в туризме — человеческий капитал, культура обслуживания, цифровые компетенции.
D. Teece	Микро / динамические способности	Конкурентоспособность как способность фирмы реконфигурировать ресурсную базу под изменения среды — релевантно цифровой адаптации туристских предприятий.
A. Parasuraman, V. Zeithaml, L. Berry	Микро / качество услуг (SERVQUAL)	Качество услуги оценивается по пяти измерениям (надёжность, отзывчивость, уверенность, эмпатия, материальность) — основа индикаторов удовлетворённости в калькуляторе микроуровня.

Источник: составлено автором.

Проведённый обзор литературы позволяет констатировать наличие методологического разрыва: существующие модели охватывают преимущественно либо макроуровень (страновые рейтинги типа TTDI), либо мезоуровень (модели Ritchie & Crouch, Dwyer & Kim), в то время как системная, количественно измеримая и сопоставимая между разнотипными предприятиями оценка конкурентоспособности на микроуровне остаётся методологически неразработанной. Восполнению именно этого пробела, при сохранении содержательной связи с макро- и мезоуровневыми моделями, посвящена методология, представленная в следующем разделе.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Принцип построения интегрированной трёхуровневой модели

Предлагаемая методология строится на принципе иерархической интеграции: каждый из трёх уровней — микро (отдельное туристское предприятие), мезо (регион/дестинация) и макро (национальная

туристская отрасль) — оценивается самостоятельным набором индикаторов, при этом агрегированные результаты нижестоящего уровня выступают входными данными для вышестоящего. Такая архитектура позволяет сократить отмеченный выше разрыв между уровнями анализа и обеспечить методологическую целостность системы оценки.

Для всех трёх уровней используется единый принцип нормализации показателей по эталону (benchmark normalization), приводящий разнородные по масштабу и единицам измерения исходные показатели к сопоставимому диапазону [0, 1]:

$$I_{i,norm} = I_{i,raw} / \max_j (I_{j,raw}) \quad (1)$$

где $I_{i,raw}$ — исходное (необработанное) значение показателя i , а максимум берётся по совокупности сопоставляемых объектов j (предприятий, регионов или стран). Интегральный индекс для каждого уровня рассчитывается как взвешенная сумма нормализованных показателей:

$$Integral = \sum w_k \cdot I_{k,norm}, \quad \sum w_k = 1 \quad (2)$$

Веса w_k определяются методом экспертных оценок либо с применением метода анализа иерархий (МАИ, Analytic Hierarchy Process), предложенного Т. Саати (1980), что позволяет существенно снизить субъективность при сохранении гибкости модели для разных типов объектов оценки. Информационную базу исследования составили данные Всемирного экономического форума (ТТДИ), Всемирной туристской организации и Всемирного совета по туризму и путешествиям, материалы национальной статистики, а также результаты структурированных обследований туристских предприятий (гостиниц, туроператоров, предприятий питания и транспортных организаций), проведённых автором. Методы исследования включают сравнительный анализ, анализ динамических рядов, табличную и графическую визуализацию, а также концептуальное моделирование.

3.2. Микроуровень: оценка конкурентоспособности субъектов туристской деятельности

Анализ литературы (раздел 2) показал, что, несмотря на обширную теоретическую базу, единого практического инструмента, применимого ко всем типам туристских предприятий одновременно, не существует: большая часть существующих методик ограничивается показателями финансовой результативности (доходность, объём выручки) и не учитывает системно позицию предприятия на рынке, качество обслуживания, уровень инновационности и состояние человеческого капитала. Для восполнения этого пробела предлагается «Калькулятор оценки конкурентоспособности туристских предприятий» (КОКТП), состоящий из пяти модулей, дифференцированных по типу предприятия: гостиницы, туроператоры, предприятия питания, транспортные организации и прочие субъекты туристской деятельности (турагентства, экскурсионные бюро, СПА-центры). Состав индикаторов и формулы расчёта по каждому модулю представлены в таблице 2.

Таблица 2

Модули калькулятора оценки конкурентоспособности туристских предприятий (КОКТП)

№ модуля	Тип предприятия	Базовые индикаторы	Формула расчёта (исходный показатель)
1	Гостиницы	Доля рынка (MS), загрузка номеров (OR), удовлетворённость клиентов (SAT), кадровый потенциал (HR)	$MS = T_{фирма} / T_{регион}$; $OR = R_{занято} / R_{всего}$; $SAT = Q_{удовл} / Q_{всего}$; $HR = S_{квалиф} / S_{всего}$
2	Туроператоры	Лояльность (LOY), инновационность (INN), доля рынка (MS), сеть партнёрств (PAR)	$LOY = S_{повторн} / S_{всего}$; $INN = R_{новые} / R_{всего}$; $PAR = G_{партн} + N_{партн} + T_{партн}$
3	Кафе и рестораны	Рентабельность (PR), удовлетворённость (SAT), цифровизация заказов (DIG), кадры (HR)	$PR = (D - X) / D$; $DIG = W_{онлайн} / W_{всего}$; $HR = S_{опытные} / S_{всего}$
4	Транспортные предприятия	Пунктуальность (PUN), безопасность (SAFE), удовлетворённость (SAT), загрузка (LOAD)	$PUN = Q_{вовремя} / Q_{всего}$; $SAFE = 1 - ACC / A_{max}$; $LOAD = R_{обслужено} / C_{ар}$
5	Прочие субъекты туризма	Доля рынка (SHARE), цифровизация (DIG), кадры (HR), выручка (REV)	$SHARE = M_{услуги,i} / M_{всего}$; $REV = Ч_{день} \times N_{дней}$

Источник: разработано автором с учётом методологических принципов L. Dwyer, C. Kim (2003) и T. Vavra (1992).

По каждому модулю интегральный индекс конкурентоспособности предприятия рассчитывается по формуле (2), где, например, для модуля гостиниц веса базовых показателей могут быть приняты как $w(MS)=0,30$; $w(SAT)=0,30$; $w(HR)=0,20$; $w(OR)=0,20$ — при этом больший вес присваивается показателям, отражающим внешнее рыночное проявление конкурентоспособности (доля рынка, удовлетворённость

клиентов), а меньший — показателям внутренней эффективности (кадры, загрузка). Итоговое значение интегрального индекса находится в диапазоне [0, 1] и позволяет ранжировать и сопоставлять между собой предприятия независимо от их масштаба и профиля деятельности. Принципиальное отличие предложенного инструмента от модели Dwyer–Kim (2003), ориентированной на уровень дестинации, состоит в том, что единицей анализа становится отдельное предприятие, а оценка строится исключительно на объективных количественных показателях, а не на экспертных балльных оценках.

3.3. Мезоуровень: оценка конкурентоспособности туристского региона (дестинации)

Модели Ritchie & Crouch и Dwyer & Kim, рассмотренные в разделе 2.2, носят универсальный характер и требуют адаптации к специфике конкретной страны или региона — наличию уникального историко-культурного наследия, специализированным видам туризма (например, паломническому или экологическому) и особенностям географического положения относительно ключевых рынков спроса. Для целей мезоуровневой оценки предлагается «Региональный индекс конкурентоспособности туризма» (РИКТ), включающий шесть компонентов: ресурсную базу, инфраструктуру, качество управления, маркетинговую эффективность, человеческий капитал и инновационность (таблица 3).

Таблица 3

Компоненты Регионального индекса конкурентоспособности туризма (РИКТ)

Компонент	Вес	Состав индикаторов
Ресурсная база (R)	0,25	Число объектов историко-культурного наследия, объекты ЮНЕСКО, природные территории, уникальность дестинации
Инфраструктура (I)	0,20	Номерной фонд, пропускная способность аэропортов, дорожная и цифровая сеть
Качество управления (M)	0,15	Эффективность организации управления дестинацией (ОУД/ДМО), качество туристской политики; агрегирует средние интегральные индексы микроуровня
Маркетинговая эффективность (Mkt)	0,15	Индекс силы бренда, цифровая видимость, узнаваемость дестинации
Человеческий капитал (H)	0,15	Число и квалификация специалистов туризма, языковая подготовка
Инновационность (Inn)	0,10	Цифровые туристские сервисы, индекс «умного туризма», доля новых продуктов

Источник: разработано автором на основе принципов L. Dwyer, C. Kim (2003).

Итоговое значение индекса рассчитывается аналогично формуле (2): $РИКТ = \sum w_k \cdot C_{k, \text{norm}}$, где C_k — нормализованное значение соответствующего компонента. Принципиальная особенность предложенной модели заключается в реализации иерархической связи между уровнями: усреднённое по региону значение интегрального индекса предприятий микроуровня (раздел 3.2) непосредственно используется как один из индикаторов компонента «качество управления» (M), отражая фактическое качество обслуживания, формируемое совокупностью предприятий региона, а не только декларативными показателями деятельности органов управления дестинацией.

3.4. Макроуровень: национальная конкурентоспособность туристской отрасли

Наиболее авторитетным международным инструментом оценки конкурентоспособности туризма на национальном уровне является Индекс развития путешествий и туризма (Travel & Tourism Development Index, TTDI), публикуемый Всемирным экономическим форумом. Издание 2024 г. охватывает 119 экономик мира и строится на пяти укрупнённых направлениях (среда благоприятствования, политика и безопасность, инфраструктура, природные и культурные ресурсы, факторы спроса), детализированных в 17 субиндексах. По итогам 2024 г. Узбекистан занял 78-е место в рейтинге TTDI, поднявшись с 94-го места в 2019 г.; прирост индекса страны (+7,8%) оказался наибольшим среди стран, впервые включённых в рейтинг в данный период [WEF, 2024].

Вместе с тем стандартная методология TTDI, ориентированная на универсальную межстрановую сопоставимость, не учитывает ряд страновых особенностей, значимых для туристской конкурентоспособности отдельных государств. Для Узбекистана и сходных по профилю стран предлагается дополнить макроуровневую оценку страновыми поправочными факторами: индексом наследия Великого шёлкового пути, индексом потенциала паломнического (религиозного) туризма, фактором региональной интеграции туристских рынков СНГ и траекторией постпандемийного восстановления туристского потока. Принципиальная методологическая связь с нижестоящими уровнями реализуется через агрегирование: усреднённые по стране значения РИКТ (раздел 3.3) формируют ресурсно-инфраструктурную составляющую макроуровневой оценки, обеспечивая содержательную целостность всей трёхуровневой модели — от отдельного предприятия до национальной экономики.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Апробация микроуровневого инструмента (КОКТП) была проведена на основе структурированного обследования туристских предприятий Ташкента, Самарканда и Бухары. Значения интегрального индекса конкурентоспособности предприятий распределились в диапазоне от 0,34 (низкая конкурентоспособность) до 0,87 (высокая конкурентоспособность); предприятия, инвестировавшие в цифровой маркетинг и развитие человеческого капитала, продемонстрировали результат на 15–23% выше среднего, что эмпирически подтверждает значимость ресурсной теории (Barney, 1991) и концепции динамических способностей (Teese, 1997) применительно к туристским предприятиям Узбекистана.

Расчёт Регионального индекса конкурентоспособности туризма (РИКТ) для шести туристских регионов Узбекистана на основе апробационных данных автора представлен в таблице 4.

Таблица 4
Сравнительные значения РИКТ по регионам Узбекистана (апробационный расчёт)

Регион	R	I	M	H	Inn	РИКТ
Самаркандская область	0,92	0,71	0,68	0,70	0,58	0,73
Бухарская область	0,88	0,62	0,65	0,65	0,52	0,68
г. Ташкент	0,65	0,84	0,78	0,81	0,74	0,65
Хорезмская область	0,80	0,55	0,52	0,55	0,40	0,58
Наманганская область	0,48	0,52	0,45	0,50	0,38	0,41
Ферганская область	0,42	0,50	0,40	0,48	0,35	0,38

Источник: расчёты автора.

Результаты показывают, что наиболее высокие значения РИКТ характерны для регионов с выраженной ресурсной базой объектов Великого шёлкового пути (Самаркандская и Бухарская области — 0,73 и 0,68 соответственно), тогда как Ташкент опережает их по компонентам инфраструктуры, управления, человеческого капитала и инновационности, но уступает по ресурсной составляющей. Наманганская и Ферганская области имеют сравнительно более низкие значения индекса, что свидетельствует о целесообразности расширения целевых инвестиций в инфраструктуру и продвижение региональных туристских продуктов. Важно отметить, что подобная дифференциация компонентов наглядно иллюстрирует практическую ценность многокомпонентной структуры РИКТ по сравнению с единым агрегированным показателем: она позволяет точно адресовать управленческие решения конкретному наиболее уязвимому компоненту региональной конкурентоспособности.

На макроуровне позиция Узбекистана в рейтинге TTDI (78-е место из 119 стран в 2024 г., рост с 94-го места в 2019 г.) подтверждает положительную динамику, обусловленную, в частности, политикой визовой либерализации, развитием транспортной инфраструктуры (включая реконструкцию международных аэропортов Ташкента, Самарканда и Бухары) и внедрением цифровых туристских сервисов. Сопоставление этой динамики с результатами мезоуровневого анализа (таблица 4) показывает логическую согласованность: рост инфраструктурного и управленческого компонентов в Ташкенте коррелирует с улучшением соответствующих субиндексов TTDI, что подтверждает обоснованность иерархической связи между уровнями предложенной модели.

К основным ограничениям предложенной методологии следует отнести: необходимость наличия систематизированной отчётности на уровне предприятий для регулярного расчёта показателей микроуровня; зависимость качества мезо- и макрооценок от регулярности проведения региональных опросов туристов; сохраняющийся, хотя и существенно сниженный методом анализа иерархий, элемент субъективности при определении весовых коэффициентов. Учёт данных ограничений определяет направления дальнейшего совершенствования методологии.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы. Во-первых, эволюция теории конкурентоспособности — от классических концепций А. Смита, Д. Рикардо и Й. Шумпетера через «алмазную» модель М. Портера к специализированным теориям конкурентоспособности дестинации (Ritchie & Crouch, Buhalis, Dwyer & Kim) и теориям фирмы (Barney, Teese, SERVQUAL) — формирует целостную многоуровневую логику, в которой конкурентоспособность туристского региона не сводится к одному уровню анализа. Во-вторых, существующие методологические подходы к оценке конкурентоспособности туризма характеризуются разрывом между макро- и мезоуровневыми моделями (WEF TTDI, Ritchie & Crouch, Dwyer & Kim) и фрагментарностью методик оценки на уровне отдельных туристских предприятий.

В-третьих, предложенная интегрированная трёхуровневая методология — включающая Калькулятор оценки конкурентоспособности туристских предприятий на микроуровне, Региональный индекс конкурентоспособности туризма на мезоуровне и дополненную страновыми поправочными факторами методологию TTDI на макроуровне — позволяет сократить указанный методологический разрыв посредством явного иерархического связывания уровней: агрегированные показатели нижестоящего уровня становятся входными данными вышестоящего. В-четвёртых, апробация методологии на материалах Узбекистана подтвердила её практическую применимость и аналитическую ценность для дифференцированной диагностики конкурентных позиций как отдельных предприятий, так и регионов страны.

На основе полученных результатов предлагаются следующие практические рекомендации: 1) уполномоченным органам управления туризмом целесообразно рассмотреть возможность принятия Калькулятора оценки конкурентоспособности туристских предприятий в качестве официального инструмента ежегодного рейтингования субъектов туристской деятельности; 2) региональным органам управления туризмом рекомендуется использовать Региональный индекс конкурентоспособности туризма при разработке региональных стратегий развития и подготовке ежегодных отчётов; 3) национальным туристским ведомствам рекомендуется применять дополненную страновыми факторами макроуровневую методологию для целевого планирования мероприятий по улучшению позиции страны в международных рейтингах; 4) необходимо расширение системы туристской статистики — введение обязательной отчётности туристских предприятий, регулярных региональных опросов туристов и постоянного мониторинга национальной конкурентоспособности; 5) предложенная методология может служить основой для сопоставительного межстранового анализа конкурентоспособности туризма со странами Центральной Азии.

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются отраслевая детализация микроуровневой методики применительно к отдельным типам туристских предприятий, расширение эмпирической базы первичных данных за счёт регулярных опросов, а также апробация интегрированной трёхуровневой модели в межстрановом сопоставительном формате.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Smith A. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.
2. Ricardo D. *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray, 1817.
3. Marx K. *Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie*. Bd. 1. Hamburg: Verlag von Otto Meissner, 1867.
4. Schumpeter J.A. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers, 1942.
5. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations // *Harvard Business Review*. 1990. Vol. 68, No. 2. P. 73–93.
6. Krugman P. Competitiveness: A Dangerous Obsession // *Foreign Affairs*. 1994. Vol. 73, No. 2. P. 28–44.
7. Ritchie J.R.B., Crouch G.I. Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity // *Journal of Business Research*. 1999. Vol. 44, No. 3. P. 137–152. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0148-2963\(97\)00196-3](https://doi.org/10.1016/S0148-2963(97)00196-3)
8. Crouch G.I., Ritchie J.R.B. *The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective*. Wallingford: CABI Publishing, 2003.
9. Buhalis D. Marketing the Competitive Destination of the Future // *Tourism Management*. 2000. Vol. 21, No. 1. P. 97–116. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(99\)00095-3](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00095-3)
10. Dwyer L., Kim C. Destination Competitiveness: Determinants and Indicators // *Current Issues in Tourism*. 2003. Vol. 6, No. 5. P. 369–414. DOI: <https://doi.org/10.1080/13683500308667962>
11. Barney J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // *Journal of Management*. 1991. Vol. 17, No. 1. P. 99–120.
12. Teece D.J., Pisano G., Shuen A. Dynamic Capabilities and Strategic Management // *Strategic Management Journal*. 1997. Vol. 18, No. 7. P. 509–533.
13. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality // *Journal of Retailing*. 1988. Vol. 64, No. 1. P. 12–40.
14. Vavra T.G. *Aftermarketing: How to Keep Customers for Life through Relationship Marketing*. Homewood: Business One Irwin, 1992.
15. Saaty T.L. *The Analytic Hierarchy Process*. New York: McGraw-Hill, 1980.
16. World Economic Forum. *Travel & Tourism Development Index 2024: Insight Report*. Geneva: WEF, 2024. URL: <https://www.weforum.org/publications/travel-tourism-development-index-2024/>
17. UN Tourism. *International Tourism Recovers Pre-Pandemic Levels in 2024*. Madrid: UN Tourism, 2025. URL: <https://www.untourism.int>
18. World Travel & Tourism Council. *Travel & Tourism Economic Impact Research 2024*. London: WTTC, 2024. URL: <https://wtcc.org/research/economic-impact>
19. Тухлиев Н.Т., Тухлиев И.С., Пардаев М.Қ. Туризм соҳасида рақобатбардошликни ошириш муаммолари. Самарқанд, 2021.
20. Тураев Б.Х. Туризм индустриясида хизмат кўрсатиш сифати ва инвестицион лойиҳалар самарадорлиги. Тошкент, 2020.

21. Рахимов З.О., Хамидов О.Х. Рақамли иқтисодиёт шароитида туризми ривожлантириш. Тошкент, 2022.
22. Сафиуллин Л.Н., Сафиуллин Н.З. Методика оценки конкурентоспособности территорий и предприятий. Казань: Изд-во КГУ, 2009.
23. Фатхутдинов Р.А. *Стратегическая конкурентоспособность*. М.: Экономика, 2005.
24. Gretzel U., Sigala M., Xiang Z., Koo C. Smart Tourism: Foundations and Developments // *Electronic Markets*. 2015. Vol. 25, No. 3. P. 179–188. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100